

TALABALARNING KOGNITIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA FAOL O‘QITISH USULLARI

Otepbergenov Jetkerbay Saqbergenovich

Qoraqalpog‘iston. Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti “Informatika o‘qitish metodikasi” kafedrasini mudiri dotsent, p.f.f.d.(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15252904>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada O‘zbekiston oliy ta‘lim tizimida talabalarning kognitiv kompetensiyalarini shakllantirishning samarali vositasi sifatida faol ta‘lim usullari muhokama qilinadi. Raqamlashtirish, ta‘limni modernizatsiyalash va bilimlar iqtisodiyotiga o‘tish sharoitida o‘quvchilarning kognitiv salohiyatini rivojlantirishning dolzarbligi asoslab berilgan. Pedagogik amaliyot tahlili asosida loyihaviy, muammoli, keys-ta‘lim, bahs-munozara, rolli o‘yinlar va hamkorlikda o‘qitish kabi metodlar tanqidiy fikrlash, argumentatsiya, metakognitiv va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga ko‘maklashishi ko‘rsatilgan. Metakognitiv strategiyalar va ularni shakllantirish shartlariga alohida e‘tibor qaratilgan. O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarining o‘quv jarayoniga faol usullarni tizimli ravishda tatbiq etish va o‘qituvchilarni ularni qo‘llashga tayyorlash zarurligi ta‘kidlangan. Kognitiv kompetensiyalarni shakllantirishda ushbu yondashuvlarning samaradorligini tasdiqlovchi mamlakatimiz oliy ta‘lim muassasalari amaliyotidan misollar keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** faol ta‘lim; kognitiv kompetensiyalar; oliy ta‘lim; tanqidiy fikrlash; loyiha faoliyati; muammoli ta‘lim; keys-metod; metakognitiv bilim; O‘zbekiston; pedagogik innovatsiyalar.*

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются активные методы обучения как эффективное средство формирования когнитивных компетенций студентов в системе высшего образования Узбекистана. Обоснована актуальность развития когнитивного потенциала обучающихся в условиях цифровизации, модернизации образования и перехода к экономике знаний. На основе анализа педагогической практики показано, что такие методы, как проектное обучение, проблемное обучение, кейс-метод, дискуссии, ролевые игры*

и обучение в сотрудничестве, способствуют развитию критического мышления, навыков аргументации, метакогнитивных способностей и умения принимать самостоятельные решения. Особое внимание уделено метакогнитивным стратегиям и условиям их формирования. Подчеркнута необходимость системного внедрения активных методов в учебный процесс высших учебных заведений Узбекистана и подготовки преподавателей к их применению. Приведены примеры из практики высших учебных заведений страны, подтверждающие эффективность этих подходов в формировании когнитивных компетенций.

Ключевые слова: активное обучение; когнитивные компетенции; высшее образование; критическое мышление; проектная деятельность; проблемное обучение; кейс-метод; метакогнитивные знания; Узбекистан; педагогические инновации.

Abstract. *This article examines active learning methods as an effective means of developing students' cognitive competencies in the higher education system of Uzbekistan. The relevance of developing students' cognitive potential in the context of digitalization, modernization of education and the transition to a knowledge economy is substantiated. Based on the analysis of pedagogical practice, it is shown that such methods as project-based learning, problem-based learning, case method, discussions, role-playing games and collaborative learning contribute to the development of critical thinking, argumentation skills, metacognitive abilities and the ability to make independent decisions. Particular attention is paid to metacognitive strategies and the conditions for their formation. The need for the systematic introduction of active methods in the educational process of higher educational institutions of Uzbekistan and the training of teachers in their use is emphasized. Examples from the practice of higher educational institutions of the country are given, confirming the effectiveness of these approaches in the formation of cognitive competencies.*

Keywords: *active learning; cognitive competencies; higher education; critical thinking; project activity; problem-based learning; case method; metacognitive knowledge; Uzbekistan; pedagogical innovations.*

Kirish

Oliy ta’lim tizimi oldida turgan zamonaviy muammolar raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi, mehnat bozorining globallashuvi, mutaxassislar tayyorlash sifatiga qo‘yiladigan talablarning kuchayishi va bilimlarni uzluksiz yangilab borish zarurati bilan bog‘liq. Bilimlar iqtisodiyoti va raqamli jamiyatga o‘tish sharoitida nafaqat akademik tayyorgarlikka ega bo‘lgan mutaxassislar, balki yuqori darajadagi kognitiv kompetensiyalarga ega intellektual rivojlangan shaxslar talab qilinmoqda. Bu esa oliy o‘quv yurtlarida ta’lim-tarbiyaning maqsadi, mazmuni va usullarini tubdan qayta ko‘rib chiqishni taqozo etadi.

So‘nggi yillarda ta’lim sohasida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilayotgan O‘zbekistonda talabalarning kognitiv salohiyatini rivojlantirish muammosi alohida dolzarflik kasb etmoqda. Mamlakatimizda ta’lim tizimini modernizatsiyalashning asosiy yo‘nalishlaridan biri talabalarda tanqidiy fikrlash, mustaqil o‘rganish, qaror qabul qilish, ma’lumotlarni sharhlash va tahlil qilish qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish bo‘ldi. Bunday maqsadlar "O‘zbekiston - 2030" taraqqiyot strategiyasi va Oliy ta’limni rivojlantirish milliy dasturi kabi strategik hujjatlarda o‘z aksini topgan bo‘lib, ularda yangi turdagi - harakatchan, ijodkor, tanqidiy fikrlaydigan va doimiy ravishda o‘zini rivojlantirishga qodir mutaxassislarni tayyorlash zarurligi ta’kidlangan [2].

Ushbu kontekstda faol ta’lim metodlari - talabalarni tadqiqot, munozara, guruhli va amaliy faoliyat orqali faol bilish jarayoniga jalb etishga asoslangan pedagogik yondashuvlar alohida ahamiyat kasb etmoqda. An’anaviy o‘qitish modelidan farqli o‘laroq, unda talaba passiv axborot iste’molchisi sifatida qatnashadi, faol o‘qitish esa o‘zaro ta’sir, hamkorlik, refleksiya va bilimlarni ongli ravishda qo‘llash uchun sharoit yaratishga qaratilgan. Bunday usullar nafaqat ta’lim oluvchilarning motivatsiyasini oshirishga, balki o‘quv materialini o‘zlashtirish jarayonini sezilarli darajada chuqurlashtirishga, barqaror kognitiv strategiyalarni shakllantirishga yordam beradi [9].

J. Biggs ta’kidlaganidek, "ta’lim sifati o‘qituvchining usullariga emas, balki talabaning o‘z bilimlarini shakllantirishdagi faolligiga bog‘liq" [3]. Aynan ta’limning

faol shakllari eslab qolishdan tushunishga, reproduktiv fikrlashdan mahsuldor fikrlashga o‘tishga yordam beradi, bu tez o‘zgaruvchan ijtimoiy-madaniy sharoitda ayniqsa muhimdir.

O‘zbekiston sharoitida, oliy o‘quv yurtlari kredit-modul tizimi va aralash ta’lim shakllariga faol o‘tish jarayonida ekan, faol o‘qitish usullarini joriy etish ta’lim jarayonining samaradorligini oshirish uchun keng imkoniyatlar ochadi [7]. Bu, ayniqsa, nafaqat kasbiy bilimlarni, balki tahlil qilish, moslashish, muammolarni ijodiy hal qilish qobiliyatini talab qiladigan iqtisodiyotning innovatsion tarmoqlari uchun kadrlar tayyorlash zarurati bilan bog‘liq. Bu, ayniqsa, kognitiv yetuk, intellektual moslashuvchan mutaxassislar talab qilinadigan texnik [8], pedagogik, iqtisodiy va IT yo‘nalishlari talabalari uchun muhimdir.

Shunday qilib, talabalarning kognitiv kompetensiyalarini faol o‘qitish usullari orqali rivojlantirish nafaqat pedagogik vazifa, balki O‘zbekistonda oliy ta’limni barqaror rivojlantirishning asosiy yo‘nalishiga aylanmoqda. Bu esa faol metodlarni ilmiy-amaliy jihatdan har tomonlama anglash, sinab ko‘rish va milliy sharoitga moslashtirish, ularni o‘quv jarayonida samarali qo‘llay oladigan o‘qituvchilarni tayyorlashni taqozo etadi.

Kognitiv kompetensiyalar zamonaviy professionalizmning asosi sifatida

Kognitiv kompetensiyalar ma’lumotlarni tahlil qilish, turli manbalardan olingan bilimlarni sintez qilish, o‘z pozitsiyasini asoslash, ma’nolarni talqin qilish, o‘quv faoliyatini o‘z-o‘zini boshqarish, meta-bilish, tanqidiy va mantiqiy fikrlash kabi asosiy qobiliyatlarni o‘z ichiga olgan intellektual ko‘nikmalarning yaxlit majmuasidir. Pedagogika va kognitiv psixologiyada ular shaxs intellektual rivojlanishining asosiy tarkibiy qismi va tez o‘zgaruvchan dunyoda muvaffaqiyatli kasbiy faoliyat yuritishning asosiy omillaridan biri sifatida qaraladi.

Zamonaviy kasbiy hamjamiyat mutaxassisdan nafaqat fan mazmunini egallashni, balki moslashuvchanlikni, umr bo‘yi o‘rganishni, katta hajmdagi ma’lumotlar bilan ishlashni va noaniqlik sharoitida asosli qarorlar qabul qilishni talab qiladi. Aynan kognitiv kompetensiyalar ushbu funksiyalarni ta’minlab, shaxsga bilimlarni shunchaki takrorlash emas, balki vaziyatdan kelib chiqqan holda ularni

yaratish va qayta ko‘rib chiqish imkonini beradi. B. Blum o‘zining mashhur o‘quv maqsadlari taksonomiyasida ta’kidlaganidek, kognitiv faoliyatning yuqori darajalari - bu qo‘llash, tahlil qilish, sintez qilish va baholash bo‘lib, ularsiz to‘laqonli intellektual va kasbiy ko‘nikmalarni rivojlantirish mumkin emas [4].

Kognitiv kompetensiyalar akademik ta’lim sohasi bilan cheklanib qolmaydi - ular muvaffaqiyatli ijtimoiylashuv, barqaror kasbiy o‘ziga xoslik va innovatsion faoliyatga tayyorlik bilan bevosita bog‘liq. Shunday qilib, R. Sternbergning fikriga ko‘ra, kognitiv rivojlanish - bu insonning reproduktiv emas, balki samarali fikrlash qobiliyatini shakllantiruvchi jarayon bo‘lib, bu raqamlashtirish va globallashtirish sharoitida ayniqsa muhimdir [5].

O‘zbekiston sharoitida dolzarbligi

O‘zbekistonda talabalarning kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirish ta’lim siyosatining ustuvor yo‘nalishi sifatida qaralmoqda. "O‘zbekiston - 2030" taraqqiyot strategiyasida tahliliy fikrlash, axborotni tanqidiy baholash, texnologik va iqtisodiy o‘zgarishlarga tez moslasha oladigan yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash maqsadi aniq belgilangan. Xususan, oliy ta’limga oid bo‘limda "innovatsion fikrlash, o‘z-o‘zini uzluksiz o‘qitish va o‘zgarishlarga moslasha oladigan intellektual elitani shakllantirish" zarurligi haqida so‘z boradi. Bu esa oliy o‘quv yurtlari nafaqat bilimlarni o‘zlashtira oladigan, balki ularni yangi vaziyatlarda tushuna va qo‘llay oladigan talabalarni tayyorlashga qayta yo‘naltirilishi kerakligini anglatadi [1].

O‘zbekiston uchun ustuvor bo‘lgan axborot texnologiyalari, muhandislik, iqtisodiyot, ta’lim, huquqshunoslik kabi sohalarda kognitiv kompetensiyalar alohida ahamiyatga ega bo‘lib, har bir mutaxassis katta hajmdagi ma’lumotlarni qayta ishlash, tahlil va bashorat qilish asosida qaror qabul qilish, noaniqlik sharoitida ishlash zaruriyatiga duch keladi.

Kognitiv kompetensiyalarni shakllantirish: to‘siqlar va imkoniyatlar

E‘lon qilingan maqsadlarga qaramay, O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarining amaliy faoliyatida e‘lon qilingan natijalar va qo‘llanilayotgan usullar o‘rtasida hamon ma’lum ziddiyat saqlanib qolmoqda. Ko‘p hollarda o‘qitish reproduktiv xususiyatga ega bo‘lib, tayyor axborotni tanqidiy idrok etishga emas, balki uni yetkazishga

qaratilgan. O‘qituvchilar ko‘pincha talabalarning tahliliy qobiliyatlarini rivojlantirishdan ko‘ra, xotirani tekshirishga e‘tibor qaratadilar.

Shunga qaramay, bir qator oliy o‘quv yurtlarida ijobiy o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Masalan, Farg‘ona davlat universitetida "Mantiq" va "Tanqidiy fikrlash" fanlarini o‘qitish doirasida kognitiv kompetensiyalarni shakllantirish bo‘yicha tajriba dasturi amalga oshirilmoqda. Dastur doirasida talabalar dalillarni mantiqiy tahlil qilish usullarini o‘zlashtirmoqda, farazlar tuzishni, noto‘g‘ri fikrlarni rad etishni va isbotlarni shakllantirishni o‘rganmoqdalar. Oraliq natijalar shuni ko‘rsatdiki, talabalarning, ayniqsa gumanitar yo‘nalishdagi 2-3 kurs talabalarining faolligi va ongliligi darajasi sezilarli oshgan.

Metabilim va o‘z-o‘zini anglash - kognitiv qobiliyatlarning oliy shakllari sifatida

Kognitiv kompetensiyalarning muhim tarkibiy qismi metabilim - o‘z fikrlash jarayonlarini anglash, ularni nazorat qilish va boshqarish qobiliyatidir [6]. Bu qobiliyat talabalarga eng samarali ta‘lim strategiyalarini tanlash, xatolarni mustaqil ravishda aniqlash va tuzatish, o‘z rivojlanish yo‘nalishini to‘g‘rilash imkonini beradi. Metakognitiv ko‘nikmalar raqamli davrga xos bo‘lgan o‘z-o‘zini tashkil etuvchi va moslashuvchan ta‘limga o‘tish sharoitida hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetida o‘qitishning metakognitiv strategiyasi bo‘yicha kurs o‘tkazilmoqda. Unda talabalar o‘z-o‘zini kuzatish, o‘quv maqsadlarini belgilash, teskari aloqani tashkil etish usullarini o‘rganmoqdalar. O‘qituvchilar fikrlash kundaligi, o‘z-o‘zini baholash jadvallari va reflektiv insholar kabi elementlar ta‘limni mazmunli va chuqurroq o‘zlashtirishga yordam berayotganini ta‘kidlamodalar.

Xulosa

Faol o‘qitish usullari zamonaviy oliy ta‘lim muassasasida talabalarning kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirishning muhim sharti hisoblanadi. Oliy ta‘lim tizimi faol o‘zgarayotgan O‘zbekistonda bu usullar tanqidiy fikrlaydigan, tahlil qila oladigan, yangi bilimlar yarata oladigan va zamon talablariga moslasha oladigan mutaxassislarini tayyorlash imkonini bermoqda.

Biroq, faol o‘qitish usullarining salohiyati to‘liq amalga oshirilishi uchun ta’lim muassasalari, vazirliklar va pedagogik hamjamiyatlar tomonidan tizimli qo‘llab-quvvatlash zarur. Bu quyidagilarni o‘z ichiga oladi: milliy uslubiy tavsiyalarni ishlab chiqish, kognitiv natijalarga e’tibor qaratgan holda ta’lim standartlarini yangilash, oliy o‘quv yurtlari qoshida o‘qituvchilar maslahat olishlari, tajriba almashishlari va malaka oshirish kurslaridan o‘tishlari mumkin bo‘lgan uslubiy qo‘llab-quvvatlash markazlarini tashkil etish.

Loyiha faoliyati, muammoli va keys-ta’lim, rolli o‘yinlar va hamkorlikda o‘qitishni tizimli joriy etish oliy ta’lim muassasalari metodik siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylanishi lozim. Muhimi, bu usullar vaqti-vaqti bilan qo‘llaniladigan yangilik sifatida emas, balki fanlarning o‘ziga xosligi va talabalarning tayyorgarlik darajasini hisobga olgan holda o‘quv rejalari va jadvallariga chuqur singdirilishi kerak.

Shuningdek, o‘qituvchilarni faol usullardan foydalanishga maqsadli tayyorlash zarur - amaliyot, murabbiylik va refleksiv tahlilga asoslangan holda. Bundan tashqari, faol ta’limni qo‘llab-quvvatlovchi raqamli vositalarni, jumladan, hamkorlikda ishlash platformalari, virtual simulyatsiyalar, o‘quv o‘yinlari va fikrlashni vizuallashtirish vositalarini rivojlantirish lozim.

Shunday qilib, faol o‘qitish usullari O‘zbekistonda nafaqat bilimga ega, balki intellektual izlanish, o‘zaro ta’sir, qaror qabul qilish va atrof-muhitni ijodiy o‘zgartirishga qodir bo‘lgan yangi avlod mutaxassislarini shakllantirishga asos bo‘lishi mumkin.

REFERENCES

1. "O‘zbekiston – 2030" taraqqiyot strategiyasi / O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. – Toshkent, 2021.
2. O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’limni rivojlantirish milliy dasturi 2021–2030 yillar uchun. – Toshkent: O‘zR OTV, 2021.
3. Biggs, J., Tang, C. Teaching for Quality Learning at University. – 4th ed. – McGraw-Hill Education, 2011. – 389 p.

4. Bloom, B. S. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. – New York: Longmans, Green, 1956. – 207 p.
5. Sternberg, R. J. Beyond IQ: A Triarchic Theory of Human Intelligence. – Cambridge: Cambridge University Press, 1985. – 328 p.
6. Flavell, J. H. Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry // American Psychologist. – 1979. – Vol. 34(10). – P. 906–911.
7. Xolmirzayev X. O‘qitishning faol usullari: O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarida qo‘llash nazariyasi va amaliyoti // Pedagogika va psixologiya. – 2022. – №3. – B. 12–18.
8. Aliyev A.Sh. Loyiha faoliyati talabalarning bilish faolligini shakllantirish vositasi sifatida // Pedagogik innovatsiyalar jurnali. – 2021. – №2. – B. 45–50.
9. Rahmonova D.J. Raqamli ta’lim sharoitida talabalarning kognitiv strategiyalari // O‘zbekistonda zamonaviy ta’lim. – 2023. – №4. – B. 33–39.